

Verdächtiges Idyll

Liebe Leser:innen der ersten Ausgabe von HEIP

Jemand sagte neulich: «Ständig wird s'Appenzell als totale Idylle verkultet, debii isch meistens schlecht Wetter oder es stinkt noch Gülle.»

Sind Sie auch dieser Meinung? Oder brennen Ihnen bereits die idyll-hochhaltenden Gegenargumente unter den Nägeln?

Wo fühlen sie sich am meisten zuhause? Wäre Heimat als Gewässer eher ein Stehendes oder ein Fliessendes? Würden Sie lieber für eine Woche in der Ofelochschlucht wohnen oder in einem Stahlneest im Dach eines grossstädtischen Bahnhofs? Wohin würden Sie Morgen auswandern, wenn Sie müssten? Ist ihnen eine bestimmte Sprache nahe, obwohl Sie sie nicht verstehen? Fühlen Sie sich wohl auf Baustellen*? Mögen Sie lieber den Geruch von ausgelaufenem Benzin oder den von sich anbahnenden Wildschweinen (angeblich: wie Maggi)? Löst der Begriff Heimat

bei Ihnen eher Freude, Angst, Nostalgie, Scham, Stolz oder Gleichgültigkeit aus? Oder etwas ganz anderes?

Wir würden gerne über dies und noch vieles mehr in einen Dialog kommen - schriftlich, analog und digital (www.kulturlands-gemeinde.ch/heip), aber auch vor Ort, im umstrittenen Idyll Teufen.

Wir sind eine temporär ins Leben gerufene Redaktion, bestehend aus Jo Glaus und Julia Kubik, und werden die Kulturlands-gemeinde 2023 zum Thema Heimat laufend schreibend begleiten. Bis bald!

Julia Kubik
Redaktorin

**P.S. Passend dazu, dass der Heimatsbegriff eine ewige Baustelle ist, schmückt diese erste Ausgabe eine eigens für uns kuratierte Bildstrecke vom Instagram-Profil «IG Baumaschine»*

HEIP

Die Heimatpost
Fachpublikation
für heimatliche
Fremdwahrung

Ausgabe Nr. 1 18. Mai 2023

Blick in die HEIP-Redaktion: Julia Kubik (links) und Johanna (Jo) Glaus. Foto: uvo

Die «IG Baumaschine» dokumentiert Bagger und andere Baumaschinen in ihrem natürlichen Habitat. So vielfältig und einzigartig wie die Baumaschinen selbst, sind auch ihre Einsatzgebiete. Mit dem Instagram Account möchte die IG Baumaschine die Faszination und Begeisterung mit allen Teilen und ch über die majestätische Schönheit und rustikale Eleganz erfreuen. Fotos: Julia Kubik

Ist das unsere neue Heimat?

Johanna (Jo) Glaus

Heimat: Wir alle kennen und nutzen diesen Begriff. Doch gibt es eine wirkliche Definition, eine allgemeine Bedeutung zu diesem individuellen Gefühl, das wir «Zuhause sein» nennen? Immer wieder kommt die Rede auf Heimat, wenn man sich von jemandem verabschiedet, um «nach Hause zu gehen». Als Werbeslogan für einen lokalen Supermarkt. In einer Diskussion über Einwanderung und so weiter. Dieses Wort fällt einem schnell aus dem Munde, obwohl die wenigsten sagen können, was Heimat wirklich für sie bedeutet. Es gibt kaum einen so undefinierbaren und vielseitigen Begriff, wie diesen in der deutschen Sprache.

*«Heimat ist ein vermintes Gelände, ein kontaminiertes Feld - in ihrem Namen wurde diskriminiert und gemordet, geschützt und gerettet.»
(Heimat - zwischen Fürsorge und Verbrechen, 2017)*

Und doch hat dieser Begriff eine unglaubliche Relevanz erlangt im Angesicht der zahlreichen globalen Herausforderungen, die uns bevorstehen. Das Gespräch über Heimat ist längst überfällig. Vor allem in Krisensituationen müssen wir auf dieses Gefühl zurückgreifen, um uns vor einem Heimatverlust zu bewahren und lernen, wie wir es präservieren können, ohne dabei der Xenophobie zu verfallen. Die Globalisierung hat eine Flutwelle neuer Möglichkeiten mitgebracht und einen Teil der sowohl einschränkenden wie auch schützenden Barrieren mitgeschwemmt. Wie kann man in diesem sich rapide entwickelnden Zeitalter eine Heimat finden? Wenn all Grenzen neu gesetzt werden müssen, und die Sicherheit nicht nur durch die Menge an negativen Nachrichten, sondern auch durch Reizüberflutung im Internet eingeschränkt wird, ist es schwierig ein Gefühl von Heimat zu erlangen.

Definition

Hei-mat, die Bedeutungen (2)

•
Land, Landesteil oder Ort, in dem man geboren und aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt (oft als gefühlbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend)

•
*Ursprungs-, Herkunftsland eines Tiers, einer Pflanze, eines Erzeugnisses, einer Technik
Das ist die Definition, die man im Duden findet. Und was wahrscheinlich auch was dem Durchschnittsbürger durch den Kopf geht, wenn er an Heimat denkt.*

«Es ist die Bindung, die das Stofftier der Kindheit zu einem fast schon unverzichtbaren Gefährten machte, aber auch die Bindung, die man zu seinem Zimmer und seinen Kameraden aufbaut.»

Sehen wir uns die Übersetzung dieses Begriffes auf Englisch oder Französisch an, wird er stark vereinfacht. Sowohl «home» als auch «patrie» sind viel eindeutiger als unsere deutsche Heimat. Auch in deren offiziellen Duden(s) geht es bei diesen Begriffen eher um das Haus, in dem man wohnt, oder das Vaterland.

Jedoch ist Heimat ein vielfältiger und wandelbarer Begriff, der in unserer Geschichte schon gross gelobt und oft missbraucht wurde. Jeder hat eine andere Antwort auf die Frage: Was bedeutet Heimat für dich? Darunter wiederholen sich Begriffe wie das Vaterland, das Eltern-

haus oder die Familie. Egal, ob man sich diese ausgesucht hat, oder hineingeboren wurde. Doch auch Religion, Kulturen, Kunst und Essen können ein Heimatgefühl hervorrufen. Eines haben all diese Antworten gemeinsam, und daraus können wir unseren ersten und wichtigsten Schluss ziehen.

Heimat ist Bindung.

Es ist die Art von Bindung, die nur der Mensch zu einem Subjekt oder Objekt aufbauen kann und die für ein Sicherheits- und Geborgenheitsgefühl sorgt. Eine emotionale Bindung erstellt man automatisch zu einem Objekt, das eine Konstante darstellt im eigenen Leben und dadurch eine viel tiefere Bedeutung erlangt. Es ist die Bindung, die das Stofftier der Kindheit zu einem fast schon unverzichtbaren Gefährten machte, aber auch die Bindung, die man zu seinem Zimmer und seinen Kameraden aufbaut. Was einst eine evolutionäre Überlebensstrategie war, ist nun eine für uns nutzbare Quelle, um Beheimatungen zu erschaffen. In anthropologischer Hinsicht zeigt die geschichtliche Charakterisierung des Heimatbegriffs das Bedürfnis nach Raumorientierung, entsprechend einem Territorium bei Tieren. Dieses Sicherstellen der Existenz, führt also zu einem Bindungsgefühl, das wir bewahren wollen. Heute noch suchen Menschen ein abgesichertes Leben. So können wir auch den nächsten Schluss ziehen: Heimat korreliert stark mit Sicherheit, sei dies auf der Ebene der Grundbedürfnisse, oder auf politischer und sozialer Ebene.

Die Entstehung von Heimat beginnt bereits in der Kindheit. Von dem Moment an, in dem man in die Welt hinausgesetzt wird, hält man sich an Orientierungspunkten fest. Dazu zählen zum Beispiel die Familie, beziehungsweise die Menschen, von denen man umgeben ist, die Sprache oder auch der Ort, an dem wir geboren wurden. In diesen Punkten können wir oft die uns

am stärksten prägenden Heimatfaktoren wiedererkennen.

Bildung ist hierbei eine wichtige Grundlage, um auch die Konkretisierung dieser einzelnen Faktoren durch die Geschichte zu verstehen und ihre historische Bedeutung zu erkennen. Somit eignen wir uns individuell im Verlauf unserer Entwicklung, geprägt durch Umwelt, Bildung und Erfahrungen eine Heimat an. Diese Bindungen werden unser Leben lang weitergeführt und ausgebaut. Es ist jedoch auch möglich einen dieser Bezugspunkte zu verlieren.

Heimat, dieses Wort ist uns allen meist als positiver Begriff bekannt. Doch ihn als solchen zu definieren, würde von der Realität abweichen. Im Namen der Heimat wurde gemordet und diskriminiert. Oft wurde dieser hoffnungsschwangere Begriff zur Waffe umfunktioniert. Es gibt kaum einen bitter-süßeren Begriff als Heimat. Heimat funktioniert in den Kampfpapieren von xenophoben Rechtspopulisten genauso gut, wie auf der kitschigen Türmatte, die einlädt einzutreten. Heimat ist ein mentaler Geschmacksverstärker für fragwürdig billige Lebensmittel, die garantiert nicht aus eben diesen ökologisch intakten Idyllen stammen, die sie als Werbebild benutzen.

Der Begriff der Heimat ist ein wandelbarer Platzhalter für Sehnsüchte, die man nicht anders beschreiben kann. Das

macht eine allgemeingültige Definition schwierig. In philosophischer Hinsicht kann Beheimatung auch als Prozess der Weltaneignung verstanden werden, durch den der Mensch immer und überall eine für ihn fremde, unwirtliche Welt in ein Zuhause verwandelt. So kann man die Heimat auch als ein Arbeitsprozess verstehen.

«Man ist nicht nur Kind seiner Heimat, die Heimat wird einem auch zum Kind. Und so, wie man dieses nicht nur hat und sich daran erfreut, trägt man auch die Verantwortung dafür. Wo Bindung ist, ist Verantwortung.» (Karin Brandauer, zitiert in Heimat 2020)

Heimat ist also nicht nur unser Schutz und Bezugsort, sondern sie ist verwundbar und sollte aktiv aufrechterhalten werden. Bindungen bleiben nur dann stark, wenn man sie pflegt. Menschliche Beziehungen, das Führen eines Haushaltes, das Lesen einer Lektüre, das Besuchen einer Kirche – all diese Dinge müssen ausgeführt und gepflegt werden. Sie können dafür die Sicherheit und Eingebundenheit in diese Welt für uns aufbauen.

Die einzige Definition, die ich schlussendlich allgemein hinstellen kann, ist, dass Heimat eine Begleiterscheinung einer starken Bindung ist, die eine Geborgenheit und ein Sicherheitsgefühl auslöst. Zu welchem Bezugspunkt diese Bindung be-

steht, ist nicht relevant. Was löst das Gespräch über Heimat aus?

Warum spricht man so selten über Heimat?

Sich Fragen darüber zu stellen, was die persönliche Bedeutung dieses Begriffes ist, kann der eigenen Psyche ein starkes Gerüst verleihen. Bei einem Umbruch in einer Biografie, welcher durch grosse persönliche Erschütterungen auftreten kann, entfaltet diese Selbstbefragung eine praktische Bedeutung. Hierbei bricht eine fundamentale Zugehörigkeit unwiederbringlich weg. In solchen Situationen erweist es sich als hilfreich, wenn man sich seinen verschiedenen Beheimatungen explizit bewusst wird. Heimat kann sich nämlich auf den verschiedensten Ebenen zeigen. Wenn man sich diese vergegenwärtigt, gibt man dem Gefühl der Heimatlosigkeit weniger Macht. So gelingt einem zunehmend die Relativierung der Verlustängste oder des Verlustes. Wenn man diese nicht immer offensichtlich begleitenden Quellen bewusst betrachtet, eröffnet sich eine neue, philosophische Lebensweise. Leider wird eben dieses Gespräch zu selten geführt und so bleiben die verschiedenen Aspekte der Heimat unsichtbar. Vor allem jetzt, wo uns weltweite Krisen gegenüberstehen, sowie die Globalisierung in Verbundenheit mit der Verbreitung des Internets, versuchen sich die Menschen abzuschotten und zurückzukehren in das Bekannte. Die Angst vor dem Verlust der Sicherheit und der Zugehörigkeit verbreitet sich rasant. Genau dies führt zur Bildung von kleineren extremen Gruppen, die durch politische, soziale oder auch andere Faktoren verbunden sind. So zerbricht unsere Welt in opponierende Fragmente, die gegeneinander arbeiten.

Dieses Phänomen kann man in Amerika gut beobachten. Die liberalen und konservativen Meinungsbilder konkurrenzieren miteinander. Oft wird schon eine politische Haltung mit in die Wiege gelegt. Kinder aus diesen Haushalten wachsen mit grossem

Misstrauen gegenüber der opponierenden Seite auf. Die Trennung der Bevölkerung aufgrund dieser zwei Merkmalen ist in den USA markant und mit viel Hass verbunden. Wie Pinguine auf auseinanderbrechenden Eisschollen rücken wir näher zusammen, angesichts der drohenden Auflösung bislang bekannter und sicherheitsgebender Grenzen. Diese Transformation, die wir durchlaufen in der Moderne, dem Internet-Zeitalter, beeinflusst die bisherige Wahrnehmung von Heimat auf allen Ebenen.

Vielen fällt es schwer sich den rasanten Veränderungen anzupassen. Somit stehen sie vor einem Heimatverlust, mit dem sie nicht umgehen können. Allein schon durch das Bewusstsein darüber, warum ein Mensch in solche Muster der kleinkarierten Trennungen verfällt, würde es besser gelingen, eine Gemeinschaft zu bilden, die über eine Familie oder gar ein Dorf hinausgeht. Man kann sich dem Aufbau einer neuen Heimat zuwenden, auf einer Ebene, die einem zu diesem Zeitpunkt zugänglich ist. Es eröffnet die Möglichkeit, sich überall eine Heimat

zu schaffen, ausgenommen von Orten mit prägnant einschränkenden, externen Faktoren.

Martin Heidegger beschreibt dieses Phänomen als ein an die Welt verfallen sein. So passiert eine ständige Bewegung vom Unzu Hause sein weg, in die sinngedeutete und dadurch lebendige Welt, das Zuhause. Es ist die Flucht vor der beängstigenden Wahrheit, ins Nichts der Welt hinausgesetzt zu sein, was unser Urzustand beschreibt. So beginnt man sich zum Selbstschutz zu objektivieren; er beschreibt es als ein «ans man verfallen». Es ist einfach, einen Satz auszusprechen, der mit einem man als Subjekt funktioniert. Es nimmt uns jedoch, die Verantwortung, die jeder für sein eigenes Leben trägt. Denn nur du kannst und musst dein Leben leben, diese Aufgabe kann dir niemand abnehmen. Wir benutzen das man also, um dieser «Jemeinigkeit» zu entfliehen. Es ist einfacher, als sich wirklich mit dem Unzu Hause, wie auch dem Zuhause sein auseinanderzusetzen. Doch auch wenn das erschreckende Bewusstsein dieser Faktoren, die das Leben diktieren,

«Vor allem jetzt, wo uns weltweite Krisen gegenüberstehen, sowie die Globalisierung in Verbundenheit mit der Verbreitung des Internets, versuchen sich die Menschen abzuschotten und zurückzukehren in das Bekannte.»

ren, erst zu einer Überforderung führt und einem Rauswurf aus der von uns lebbar gemachten Welt, dem Zuhause, eröffnet einem diesen Einblick in das Unsichtbare eine ganz neue Form von Heimat eine Form, die weniger gemütlich ist, doch der absoluten Wahrheit unserer Welt näherkommt und somit in jeder Lebenslage ein Zuhause darstellen kann, sobald man sie erkannt und gelernt hat mit ihr umzugehen und sie zu schätzen.

Das HEIP-Team ganz persönlich

Eigentlich finde ich Heimat vor allem in Freundschaften, Kulturprodukten und zufälligen Momenten. Hier trotzdem ein Text über Herkunfts-Heimat

Aufgewachsen bin ich in Buchs, Wahlkreis Werdenberg, Region Rheintal, Kanton St. Gallen. Heute, seit über 10 Jahren in der Stadt St. Gallen wohnend, sag ich meistens nur «Rheintal» oder «Chancental» (ehemaliger Standort-Werbeslogan, den viele (Ex-)Rheintaler:innen halb-ironisch benutzen), wenn mich jemand fragt, woher ich bin. Es ist interessant zu beobachten, was dann beim Gegenüber passiert. Meistens wird in diesem Moment mit einer Erwartung gebrochen, weil: Ich bewege mich hauptsächlich in (eher urbanen) Kunst und Kultur-Kreisen, kann weder Autofahren noch verträge ich viel Alkohol, hab keine nennenswerten handwerklichen oder sportvereinsmässigen Skills, und einen erkennbaren Dialekt hab ich auch nicht, resp. die Rückstände davon haben sich mit der Zeit immer mehr verwaschen. Manchmal wird dann gesagt: «Ah krass, me merkts der garnöd aa.»

Das Rheintal geniesst ausserhalb seiner selbst keinen besonders guten Ruf. Es ist bekannt als rustikale Gegend, von Industrie und Landwirtschaft geprägt, unschönen Einfamilienhaus-Dörfern, die sich ohne richtiges Zentrum an tristen Stassen entlangziehen, schroffer Mentalität und rauhem Dialekt. Einmal sagte mir einer, den ich erst seit ca. 5 Minu-

Redaktorin Julia Kubik

ten kannte, bei einer Party in St. Gallen: «Krass. S'Rhintl isch wie d'USA. Überall mueme mitem Auto ane und d'Lüt sind vill Gwaltbereiter. Es isch der rust belt vode Schwiz.» Ich fand das zwar lustig, aber auch ziemlich übertrieben. Zwar gehe ich bei fast allen negativen Rheintal-Vorurteilen mit, kann mir nicht vorstellen, jemals wieder dorthin zurückzuziehen und bin mit 17 relativ überstürzt und entschlossen weggezogen (Wenn auch, zugegeben, St. Gallen nicht richtig weit weg ist). Aber mit zunehmender Distanz sehe ich auch klarer, was ich dort mochte. Und einige Dinge vermisse ich.

Die Weite der Landschaft, das breite Tal, das Gefühl von Platz und Aussicht in alle Richtungen, obwohl man von Bergen umgeben ist. Die wilden und weitläufigen Teile der Natur. Ein paar sehr

liebe Menschen. Die Störche im Riet, die Kiesdämme am Rhein, die vielen bekannten Wege und Plätze. Den speziellen Humor, den das Leben in der Provinz bei manchen Leuten mit der Zeit herausschleift. Überhaupt: der Witz, der in der Sprache steckt. Vielleicht würden mir das Leute, die nicht da aufgewachsen sind, auch absprechen (weil, wie gesagt: grösstenteils unbeliebter, rauher Dialekt), oder als Verklärung abtun. Aber ich kann nichts dagegen tun, dass ich mich freue, und oft amüsiere, wenn ich den Dialekt wieder höre. Er transportiert ein Lebensgefühl, das ich schlecht mit Worten beschreiben kann, aber emotional immer wieder daran anknüpfe. In kleinen Dosen und mit dem Wissen, jederzeit wieder weggehen zu können.

Long Story short: Beim Gedanken an rechtskonservative Politik, Fasnachtsbeizen, Saufen und Sport als einzig vorstellbare Freizeitbeschäftigungen, Hells Angels, Schützenvereine, Autofixierung und Gewaltbereitschaft gruselt mir, und ich bin froh, dort nicht mehr zu wohnen. Aber wenn ich mit der S-Bahn Richtung Buchs fahre, das Tal sich weitet, und das alte, extrem baufällige Buchser Kieswerk hinter dem (sehr hässlichen) Bahnhof ins Blickfeld tritt, wird mir warm ums Herz. Und dann spaziere ich zu irgendwelchen vertrauten Orten, in der Hoffnung, ein paar kauzige Locals erzählen gerade eine lustige Geschichte, und ich kann mich spontan dazusetzen.

Mitteilung: Das HEIP-Logo wurde von Sophia Freydl gestaltet.

Sophia ist freischaffende Illustratorin. Nach ihrer Erstausbildung als Grafikerin hat sie an der Hochschule Luzern Illustration Fiction studiert. Sie wohnt in Wald AR und arbeitet neben der Illustration als Verkäuferin in der Weinhandlung Sonderegger Weine in Heiden.

www.sophiafreydl.ch

Kurz zum Kürzel Jo: Ich, Johanna Glaus, wurde seit meinem Studienbeginn in Basel (Geografie und Ethnologie) umbenannt.

So startete ich mein Leben in der für mich gewaltigen Stadt mit einem kompletten Neuanfang. Aufgewachsen bin ich im konservativen Dorf Muri AG. Ich konnte dort nie richtig Wurzeln schlagen und wuchs schnell aus den Grenzen meines Hauses heraus. An den Wochenenden flüchtete ich mich in ein benachbartes Dorf, in welchem ich das erste Mal mit Migrationsarbeit in Kontakt kam. Das prägte mich und meine Zukunftswünsche. Schon bald wusste ich, dass ich weiterhin in diesem Umfeld arbeiten wollte.

Mit 16 flog ich in das Berner Oberland aus. Dort verbrachte ich ein Jahr im Internat École d'Humanité. Mit seinen reformpädagogischen Ansätzen, den internationalen Schülern und der frischen Bergluft, eröffnete es mir eine neue Welt und mein jugendlicher Selbstfindungsprozess setzte sich fort.

Das begonnene Gymnasium schloss ich im Aargau ab. Auch dort

Redaktorin Johanna (Jo) Glaus

stiess ich immer wieder auf Themen wie Migration – und im Rahmen meiner freiwilligen Arbeit auf internationale Entwicklungszusammenarbeit.

Aus den gesammelten Erfahrungen der Menschen, mit denen ich in diesem Rahmen zusammentraf, und meinen eigenen Erlebnissen, gewann das Wort Heimat immer mehr an Relevanz. Als die Maturaarbeit anstand, war mir klar,

dass ich die Bedeutung, welcher dieser Begriff in (meinem) Leben hat, weiter vertiefen wollte. So entstand meine Arbeit, ein bunter Austausch mit verschiedenen Menschen, eine vorläufige Definition und ein Podcast bestehend aus spannenden Gesprächen.

Es wurde mir bewusst, wie viele Menschen im Verlauf ihres Lebens einen Heimatverlust erleiden. Sei das durch tatsächliche Ortswechsel, den Tod eines geliebten Menschen, den Verlust eines Kulturgutes oder eines anderen Aspekts des persönlichen Heimatmosaiks.

Dieser Verlust verleiht oft ein tieferes Bewusstsein für das Thema Heimat. So habe ich für mich herausgefunden, wie wichtig es ist, innerlich, sowie im gegenwärtigen Moment Raum zu schaffen, sodass man sich selbst ein Zuhause sein kann.

Diesen Prozess habe ich noch nicht vollendet. Bis dahin finde ich meine Heimat in meinen liebsten Büchern und Melodien, in der Morgensonne, unter den Bäumen und in der Gemüsesuppe meiner Familie.

HEIP

Die Heimatpost – Fachpublikation für heimatliche Fremdwahrung

www.kulturlandsgemeinde.ch/heip

Kunst aus der Agglo

Liebe Leser:innen

Apropos Heimat: Es würde mich interessieren, wie die Kunst von Schweizer Künstler:innen aussähe, wenn sie für eine Saison mal nicht in aufregenden Weltstädten Atelierstipendien bekämen, sondern in Wittenbach, Wolfhalden und Heerbrugg. Sie hätten dort zwar auch Ateliers, aber nicht in den aufregenden Künstler:innenvierteln, sondern in Randgebiet-Mehrfamilienhäusern. Und die einzige offizielle Bezugsperson wäre der/die Auszubildende im nächstgelegenen Gemeindezentrum. Was hätte das für inhaltliche und formale Auswirkungen auf die Kunst? Und auf die Orte?

Spannende Fragen. Aber hier in dieser Ausgabe eigentlich überhaupt nicht das Thema. Sondern: Bar, Theater, Heimatschutz! Der Freitag neigt sich dem Ende zu, der Samstag ist nah. Programm kommt, Programm geht, HEIP bleibt. Alles Gute und auf Bald!

Julia Kubik
Redaktorin

**P.S. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: Wir haben (aus Zeit- und Koordinationsgründen) in der HEIP-Redaktion kein Lektorat, und deswegen womöglich einige Schreibfehler. Sie dürfen diese gerne cool ignorieren oder sich herzlich darüber aufregen – ganz wie Sie möchten.*

HEIP

Die Heimatpost
Fachpublikation
für heimatliche
Fremdwahrung

Ausgabe Nr. 2 19. Mai 2023

Die «El Gato Muerto»-Bar ist ein Sehnsuchtsort und ein wandernder Treffpunkt. Mehr über das Kunstprojekt lesen Sie auf der nächsten Seite. Illustration: Johanna (Jo) Glaus

Sehnsucht an der Theke

Johanna (Jo) Glaus

Beim Eintreten durch schwere Vorhänge in einen kleinen Schuppen schwappt einem schon eine Duftwelle von Zedernholz, Zitrusnoten und Yuzu entgegen. Sofort wird man in die kleine Bar hineingesogen; in eine andere Welt.

Michael Bodenmann und Barbara Signer (Barmann*frau und Mitführer*in des Kunstprojekts El Gato Muerto) erzählen davon, wie dieser Mikrokosmos entstand. Vor dreieinhalb Jahren fand im Kulturkonsulat eine Ausstellung zum Thema «Work Life Balance» statt. Im diesem Rahmen kam die Idee auf, eine Bar zu gestalten. Zwei Wochen bevor die Coronapandemie ausbrach, wurde das Projekt auf die Beine gestellt.

So nahm die Bar schnell einen Stellenwert als Sehnsuchtsort ein. Ein Raum, in dem die Zeit stillsteht, in dem es nur Geschichten, Gelächter, japanisches Bier und den Moment gibt. In der Bar sticht das Fernweh heute noch, auch wenn die Grenzen wieder offenstehen.

Die Wände tropfen nur so vor Erinnerungsstücken, eigene und

fremde Erfahrungen in den lebenden Dingen. Post- und Visitenkarten, Souvenirs, aber auch persönliche Fotografien - darunter ein Bild der Küche in Michaels Elternhaus, das mit ihren reich bestückten Wänden an die Bar selbst erinnert.

Man fühlt sich, als würde man eine Wohnstube betreten.

Michael erzählt von seiner Zeit in Japan und dass man dort solche engen, «struben» persönlichen Bars an jeder Ecke findet. Die Inspiration ist klar nachvollziehbar. Von japanischen Kult- und Actionfiguren, Flaschen, geschmückt mit japanischen Schriftzeichen, Schallplatten und Miniaturmodellen von Gebäuden über die Auswahl der servierten Getränke, bis hin zur Atmosphäre, zusammengesetzt aus einem Duft, der an japanische Zedernholzhäuser erinnert, dem kleinen Raum, welcher zum Kennenlernen animiert und der Hintergrundmusik.

Tatsächlich sind viele Erinnerungsstücke aus ihrer Zeit in Japan dabei. Die Bar ist jedoch nicht länderspezifisch aufgebaut. El Gato Muerto prangt stolz auf einem Leuchtschild über der Theke. Dieses hat Michael von seinen Reisen in Argentinien mitgebracht.

Gewisse Kunstwerke sind extra für die Bar angefertigt worden, sei das von Zürcher Künstlern oder beschwipsten Gästen. Weitere Objekte erzählen die Geschichte der Bar selbst. Ein festlich eingerahmter Schlüssel erinnert an den letzten (illegal) besetzten Standort. Bilderreihen an weiteren

«Die Bar stagniert nicht, sie wandelt sich je nach Raum und individuellem Umfeld. Nie ist sie anonym, sondern unerschrocken intim. So ist und bleibt sie unkonsumentierbar.»

Standorten zeigen die verschiedenen Gesichter der wandernden Bar. El Gato Muerto bleibt nicht lange an einem Ort. Die Bar zieht umher, auch über die Landesgrenzen hinaus, und beglückt Menschen an den verschiedensten Orten. Sie stagniert nicht, sie wandelt sich je nach architektonischem Raum und individuellem Umfeld. Nie ist sie anonym, sondern unerschrocken intim. So ist und bleibt sie unkonsumentierbar.

Für die Gäste kann sie mit ihrem engen Raum eine Plattform zur Interaktion mit anderen Gästen und Barkeeper*innen, mit den Objekten und deren Geschichten, wie schlussendlich auch mit sich selbst führen. So wird sie zu einem kleinen «Safespace», einer Zeitkapsel, in der man einfach mal sein darf.

Die Bar ist immer bedient. Sie ist also kein stilles Kunstwerk, eher eine Mischung aus Performance-Art, szenografischer Interaktionsfläche und Geschichtenstätte.

Nicht nur die Erinnerungsstücke erzählen Geschichten. Die Bar füllt sich auch mit jedem Besuch weiter, mit Anekdoten, neuen «Knick-Knacks» und Musse. Diese Bar ist für Barbara und Michael ein Stück Heimat, welches sie immer wieder an neuen Orten aufbauen können. Eine fremdbekannt Parallelwelt.

Ich kann nur empfehlen: Eintreten, anstossen und ankommen.

An der Theke von «El Gato Muerto» Foto: Jo

Jedem seine Grenze

Julia Kubik

Das Theaterstück TRUCK STOP der mobilen Erzähltheatergruppe Café Fuerte stoppt für einen Abend vor dem Zeughaus

Die Luft ist frisch, es dunkelt ein, das Publikum sitzt gespannt und in Decken gehüllt, teilweise noch mit «El Gato Muerto»-Drinks in den Händen im Halbkreis vor einem weissen Mini-Lastwagen. Es geht los.

Trucker Sandro (Stefan Pohl) sitzt seit Wochen fest. Er hat sich schon häuslich eingerichtet. An Hans (Tobias Fend), dem eifrigen Alleinherrscher über einen kleinen, unbedeutenden Grenzübergang, kommt keiner einfach so vorbei. Aber als Sandro eines Tages beim Wäsche aufhängen versehentlich den Grenzverlauf verlegt, kommt Grenzer Hans völlig aus dem Konzept. Wenn man eine Grenze einfach verschieben kann, was ist sie dann noch wert? Was gilt dann überhaupt noch? Die Grenzen zwischen den beiden Männern verschieben sich zunehmend.

Das Stück beginnt direkt sehr energetisch mit einem neurotischen Anfall von Hans. Leidenschaftlich und ausser sich springt er auf und ab und erklärt die Schönheit und Notwendigkeit von Grenzen. Sie seien «Zeichnungen in der Natur», «schützenswert» und «wunderschön». Sandro hat kein Verständnis dafür. Er sieht in der Behauptung von Grenzen eher die totale Sinnlosigkeit. Es wird schnell klar: Hier geht es ums Ganze. Landesgrenzen als offensichtlicher Einstieg führen bald zu allerlei individuellen, moralischen und philosophischen Grenzen. Während Hans um jeden Preis vermeiden will, dass Sandro «seine» Ortsgrenze übertritt, kann Sandro es nicht ertragen, dass Hans es wagt, in seinen Truck einsteigen zu wollen, ohne zuvor seine Stiefel auszuziehen.

Es ist ein sehr abwechslungsreiches und vielseitiges Stück:

Im Theaterstück TRUCK STOP werden alle grossen Themen des Menschseins behandelt. Fotos: Julia Kubik

Slapstick-Momente wechseln sich mit Melancholischem und Intimem ab. Hans telefoniert immer wieder mit seiner Tochter «Prinzessin», Sandro mit seiner Mutter. Beide sehr aufgeregt und um das Wohl ihrer Nächsten besorgt. Ausserdem erfährt Sandro, dass die Frau von Hans schon seit längerem in einem

«Das Stück ist ein sinnliches Gesamt-ereignis und nicht nur inhaltlich, sondern auch formal immer wieder überraschend»

«Töpferkurs in Sardinien ist, wo sie krumme Vasen gatscht», und nutzt diese Information, um Hans' Heile-Welt-Selbstbehauptung kritisch zu hinterfragen. In kürzester Zeit werden sämtliche grossen Themen des Menschseins wie Einsamkeit, Liebe, Sehnsucht, Schmerz, Familie und Freiheit verhandelt. Dazwischen gibt es viel Situationskomik und Konflikte, die immer absurdere Haken schlagen. Begleitet wird das Ganze vom vir-

tuosen Musiker Philipp Lingg (auch bekannt aus der Band Holstuonarmusigbigbandclub, die 2010 mit dem Lied Vo Mello bis ge Schoppornou im Vorarlberger Dialekt einen österreichischen Chart-Hit landeten) an Gitarre, Akkordeon und Gesang. Manchmal singen sie auch alle zusammen.

TRUCK STOP ist ein sinnliches Gesamt-ereignis und nicht nur inhaltlich, sondern auch formal immer wieder überraschend. Grossflächige Projektionen auf dem Truck bilden eine zusätzliche visuelle Ebene. Mal sind es eher abstrakte Animationen, mal sehr wahrheitsgemässe Nachbildungen von Fernseh-Quizshows.

Geschrieben hat das Stück Tobias Fend, Regie geführt hat Danielle Fend-Strahm. Für die Szenografie war Ronja Svaneborg verantwortlich, assistiert hat Nadine Schütz. Am Ende werden die Grenzen zwischen den Männern etwas gelockert, was unter anderem mit einer Dose Tomatensuppe zu tun hat. Mehr sollte an dieser Stelle aber nicht gespoilert werden.

Ein Livebesuch lohnt sich. Die baldigen Spieldaten sind auf cafefuerte.at zu finden.

Was schützt der Heimatschutz überhaupt?

An der 113. Hauptversammlung des Ausserrhoder Heimatschutzes wählten die Mitglieder eine neue Obfrau: Irene Hochreutener. Die Kunsthistorikerin ist seit 18 Jahren Teil des Vorstands – und nun auch Präsidentin. An der Kulturlandsgemeinde spricht sie über Baukultur. Und mit HEIP redet sie über Heimatgefühle, Stammtisch-Kritik und die Herausforderungen der Verdichtung.

Frau Hochreutener, was ist eigentlich Heimat?

Eine philosophische Frage.

Kommt drauf an, wie man sie beantwortet.

Ich glaube, Heimat ist in erster Linie eine Empfindung. Zum 100-jährigen Jubiläum des Ausserrhoder Heimatschutzes im Jahr 2010 baten wir unsere Mitglieder um Fotos von ihrer «Heimat». Bekommen haben wir alles Mögliche: eine Katze auf einem Fenstersims, ein Kiosk, ein klassisches Appenzellerhaus, ein Kachelofen. Heimat im Sinne des Heimatschutzes beruht auf einem Konsens, betreffend einer identitätsstiftenden Kultur, einer Baukultur im Speziellen.

Was würden Sie fotografieren?

Aus meiner Optik als Obfrau des Heimatschutzes würde ich in eine Streusiedlung hinein fotografieren. Im Idealfall wäre auf dem Foto ein altes Appenzellerhaus und ein neues, das die traditionelle Bauweise aufgreift und neu interpretiert, zu sehen.

Damit hätten wir den ersten Teil des Wortes «Heimatschutz» kurz definiert. Was ist mit «Schutz»? Müssen wir unsere Heimat wirklich schützen?

Davon bin ich fest überzeugt.

Warum?

Ich spreche hier natürlich in erster Linie von der Baukultur. Da braucht es einen gewissen Schutz vor monetären und individualistischen Motiven. Gäbe es keinen Schutz, würden wir un-

sere wertvollen Ortsbilder und Landschaften nach und nach verlieren.

Ursprünglich war der Heimatschutz auch als Naturschutzorganisation gegründet worden. Spielt das noch eine Rolle?

Natürlich. Heimat beinhaltet immer auch die Landschaft, die Natur und das Brauchtum. Der Heimatschutz arbeitet heute mit den eigenständigen Fachverbänden zusammen. Mit Pro Natura verkaufen seit 1946 den Schoggitaler. In diesem Jahr geht der Erlös in die Förderung der Naturvielfalt vor der Haustür. Die Trachtenvereinigung

ging 1926 aus der Trachten- und Volksliedkommission des Heimatschutzes hervor. Die Trachtenstube Teufen feierte unlängst ihr 25 Jahr Jubiläum. Die Raum- und Landschaftsplanung ist nach wie vor ein Kernthema. Und dieses ist eng verbunden mit der Nachhaltigkeit. Wir stehen voll hinter der Energiestrategie des Kantons.

Teil dieser Strategie ist die Nutzung erneuerbarer Energien – zum Beispiel Wind. Wie denkt der Heimatschutz über die Idee von Windrädern auf der Waldegg?

Dazu kann ich noch nicht viel sagen. Die Beurteilung von Wind-

kraft-Projekten gehört nicht zu meiner Kernkompetenz. Wir werden uns deshalb sicher auch mit den Naturschutzverbänden abprechen und dann braucht es eine Interessensabwägung. Die für die Erstellung eines Windrades notwendige Infrastruktur wie Fundationen, Strassen etc. sollte man nicht unterschätzen. Das muss genau geprüft werden.

Wenn innerhalb der Bauzone und nach Vorschrift gebaut wird, ist die Bauherrschaft bei der Gestaltung sehr frei. Bräuchte es da eine andere Handhabung? Oder generiert das bloss zu viel Bürokratie?

Bürokratie ist wohl der falsche Ausdruck. Es braucht ein Engagement von den Gemeinden und ein Bekenntnis zur Baukultur. Teufen hat das FAOT - das ist schon viel. Gerade bei Projekten ausserhalb der geschützten Ortsbilder könnte die Beratung durch ein solches Gremium einiges bewirken.

Sicher haben Sie die Headline auch gelesen: Eine Schweiz mit 11,4 Mio. Einwohnenden. Sie sollen alle in den heutigen Bauzonen Platz finden. Lläuft es Ihnen da kalt den Rücken runter?

Nicht unbedingt. Entscheidend ist hier das Raumplanungsgesetz. Es legt fest, wie wo gebaut werden soll. Bauzonen eignen sich im Grundsatz für die Verdichtung, die Landwirtschaftszonen nicht. Die Erschliessung des Streusiedlungsgebiets macht eigentlich schon aus ökonomischer Sicht wenig Sinn. Da sollte das Raumplanungsgesetz nicht aufgeweicht werden. Und Innenentwicklungs-

konzepte zeigen regelmässig, dass die Dichte in historisch wertvollen Dorf- und Stadtkernen in der Regel sehr hoch ist. Daher werden wir die Lösung für die drohende Wohnungsnot nicht in den geschützten Ortsbildern und nicht in den Streusiedlungsgebieten finden.

Das klingt ein bisschen nach Zweiklassen-Gesellschaft: Wenn man Glück hat, lebt man in einer Streusiedlung mit viel Platz. Sonst wird man «verdichtet».

Das sehe ich überhaupt nicht so. Zum Glück sind wir Menschen sehr unterschiedlich: Die einen suchen wirklich das Leben in der Streusiedlung. Andere schätzen eine historische Wohnumgebung und wieder andere bevorzugen eine moderne Eigentumswohnung, die weniger Pflegeaufwand verspricht.

Da wären wir bei der «Kontrollfunktion» des Heimatschutzes. Er genießt nicht unbedingt den besten Ruf. Oft wird von ihm als Verhinderer gesprochen. Spüren Sie viel von dieser Kritik?

Ich nehme das ehrlich gesagt nicht so wahr. Das gilt auch für meine Arbeit bei der Denkmalpflege, die diesen Ruf ja teilt. Natürlich: Wenn eine Bauherrschaft sich mit ihrem Projekt wegen uns noch einmal auseinandersetzen muss, ist das im Moment nicht einfach. Aber später sind sie uns auch oft dankbar, weil das Projekt deutlich verbessert werden konnte. Ich vermute, der Ruf der Verhinderer stammt hauptsächlich von Stammtisch-Runden. Dort spricht man halt eher selten von den Erfolgsgeschichten.

Ist das noch Heimat? Der Kanton plant auf der Waldegg Windräder auszustellen.

«Aber bevor etwas abgerissen wird, sollte genau hingeschaut werden. Hier passt ein Zitat des St. Galler Architekten Salomon Schlatter (1858-1922) gut: Prüfet alles und behaltet das Beste.»

Irene Hochreutener, Obfrau Heimatschutz AR

Vielleicht gibt man als Bauherrschaft auch nur ungerne zu, dass die Ansätze von «jemand anderem» zu einem besseren Resultat geführt haben.

Das ist möglich. Was bei dieser Diskussion oft vergessen geht, ist unsere kostenlose Erstberatung. Von ihr kann jeder profitieren - inkl. einer allfälligen Begehung vor Ort. Das ist eine tolle Dienstleistung. Einsprachen ermöglichen es uns leider erst spät mit der Bauherrschaft ins Gespräch zu kommen. Dasselbe gilt für Projekte in der Bauzone, da schreiben wir kritische Hinweise zuhanden der Baubewilligungsbehörde. Damit arbeiten wir mit an einer hochstehenden Baukultur.

Ein aktuelles Thema des Ausserrhoder Heimatschutzes sind die «neueren alten Bauten». Plumpse Frage: Wurde nach 1930 überhaupt etwas gebaut, das schützenswürdig wäre?

In Ausserrhoden vielleicht etwas weniger als anderswo (lacht). Nein, ernsthaft: Natürlich gibt es Gebäude aus der Kriegs- und Nachkriegszeit, die architektonisch von grosser Bedeutung sind.

Vielleicht denken wir in 100 Jahren auch anders über die «grusigen» 60er- und 70er-Jahre-Häuser.

Das ist sehr gut möglich. Oft schenken wir diesen Bauten wenig Beachtung, so lange sie wie selbstverständlich hier stehen. Ein Beispiel wäre die

Teufner Post. Auch solche Funktionsbauten haben durchaus eine Geschichte und tragen zum Ortsbild bei.

Generell wird heute aber schon eher abgebrochen und neu gebaut, statt intensiv saniert.

Diese Entwicklung macht uns Sorgen. Wir finden es falsch, dass das Raumplanungsgesetz den Ersatzbau in der Landwirtschaftszone vereinfacht hat. Natürlich stimmt es, dass moderne Bauten im Unterhalt weniger Energie verbrauchen. Aber dabei geht vergessen, dass ein beachtlicher Teil der «Lebensemissionen eines Hauses» bereits beim Bau entstehen – an die 50 Prozent. Deshalb weisen historische Häuser auch eine sehr gute Öko-Bilanz auf, nur schon wegen ihrer grossen Lebensdauer. Und da die

traditionellen Häuser in unserem Kanton aus Holz bestehen, binden sie sogar noch CO₂.

Also am besten keine Neubauten?

Es wird immer Neubauten brauchen. Insbesondere im Hinblick auf das Bevölkerungswachstum. Der Heimatschutz ist nicht generell gegen neue Projekte – sie sind nötig und wichtig. Es gibt viele Beispiele für sehr gute und architektonisch wertvolle Bauten, die in den letzten Jahren entstanden sind. Aber bevor etwas abgerissen wird, sollte genau hingeschaut werden. Hier passt ein Zitat von Salomon Schlatter (1858–1922), der 1922 für den Heimatschutz das Büchlein 'Das Appenzellerhaus und seine Schönheiten' verfasst hat, doch sehr gut: «Prüfet alles und behaltet das Beste.»

«Wir finden es falsch, dass das Raumplanungsgesetz den Ersatzbau in der Landwirtschaftszone vereinfacht hat. Zwar brauchen moderne Bauten weniger Energie. Aber ein beachtlicher Teil der Emissionen entsteht beim Bau.»

HEIP

Die Heimatpost – Fachpublikation für heimatliche Fremdwahrung

www.kulturlandsgemeinde.ch/heip

lesen, um zu vermeiden sich mit Verwandten zu liieren.

Ist es auch bei uns so, dass man aus einem Namen viel heraus liest? Bevor man eine Person kennenlernt, gibt es schon eine erste Barriere, welche zu stereotypisierenden Schlussfolgerungen führen kann.

Bei einem Job-Interview hat Yvonne eine solche Erfahrung gemacht. Im Wartezimmer wurde sie mit Brändle, dem Nachnamen des Ex-Mannes aufgerufen und trotz aufgesteckter Hand nicht wahrgenommen, weil sie gemäss den Worten der Sekretärin «nicht wie eine Yvonne Brändle aussieht.»

Dieser (nicht so) subtile Alltagsrassismus ist keine Seltenheit. Viele Menschen haben leider die Tendenz, hart und schnell zu werten. Sind solche, in kleine Schubladen einsortierte Informationen, eigentlich gut fürs Gemüt?

Matthias Weisshaupt, ein Schweizer Ureinwohner und ehemaliger Ausserrhoder Regierungsrat, bekennt, dass das Appenzell keine spezifische Kultur pflegt, in welcher man anderen besonders offen begegnet. Es sei die Verantwortung der Politik, diese Bildungslücken zu schliessen und die Integration, wie auch die Beteiligung zu fördern. Die Tür zu einer anderen Kultur ist nicht einfach betretbar. Der Schlüssel liegt nicht in der Hand einer Einzelperson. «Wir sollen aufhören mit einem Heimatbegriff, der ausgrenzend ist»

Was könnten wir bewirken, wenn wir den Begriff der Heimat nicht mehr als politisierte Waffe nutzen, sondern als Basis, um alle Bürger*innen der Welt mit ihren Eigenheiten zu vereinen? Klar ist: Dazu braucht es Lückenschliesser*innen und Brückenbauer*innen.

Hoseyn A. Zadeh zeigt in einem typographischen Workshop, welcher schon an mehr als 30 internationalen und nationalen Ausstellungen stattfand und

v.l.n.r: Matthias Weishaupt, Yvonne Apiyo Brändle-Amolo, Hoseyn A.Zadeh, Peter Surber

nun auch an der Kulturlandsgemeinde, eine neue Verbindungsmöglichkeit des persisch-arabischen mit dem lateinischen Alphabet.

Sprache schafft Heimat. Seine Flucht aus dem Iran und das Ankommen in der Schweiz waren geprägt von Verlust und Sehnsucht. Er erzählt von Strassen und Wänden, die er vermisst. Die aber gleichzeitig sowieo nicht mehr so existieren, wie er sich an sie erinnert. „Es gibt diese Stimmung dort nicht mehr, so wie ich sie kannte.“ Auch seine Freunde gehören nicht mehr in diese Strassen in Teheran, die er kannte und mochte. Sie haben sich verstreut. Trotzdem hat er zum Begriff Heimat eine positiven Einstellung.

«Eine richtige Heimat habe ich nicht. Es ist jedenfalls kein fixer Ort. Ich bin dort zuhause, wo meine Füsse auf dem Boden stehen»

Alle drei vereinen auf ihre Art Kulturen und Menschen. In der Politik, in der Musik, im Schreiben und im Daheimsein.

Heimatverlust

In einer Studie von 2016 vom Stapferhaus Lenzburg zeigt sich, dass mehr als die Hälfte der Befragten Personen fühlen, ihre Heimat sei bedroht. Immer mehr Menschen folgen dieser Bewegung der Verlustangst, die aus relevanten und oft universellen Quellen stammen, wie der Klimawandel, politische Konflikte, Kriege, der Umgang mit der Globalisierung.

Historisch betrachtet, wurde das Thema schon oft durchgekauert. Schon immer gab es Kriegsflüchtige oder aus religiösen Gründen Vertriebene. Durch diese Migrationsströme wurden unzählige heimatlose Menschen in verschiedene Länder geschwemmt, die sich wiederum von der Anwesenheit dieser neuen Kulturen in ihrer Heimat und nationaler Identität bedroht fühlten. Dieses Phänomen verbreitet sich überall. Die daraus resultierenden Aktionen werden zum Beispiel durch die Modernisierungstheorie gerechtfertigt. So kann man die Schuld von sich weisen und das Problem auf die endogenen und zum Teil selbstverschuldeten Faktoren schieben.

Darum gibt es Organisationen wie Frontex; so stark ist das Bedürfnis ist, mit allen Mitteln die Grenzen geschlossen zu halten. Auch wenn man den Blick zu anderen Kontinenten wendet, erkennt man dieses Muster.

Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten gewann mit dem Versprechen, er wolle eine Mauer bauen, um die Immigration aufzuhalten. Dieser Trend zieht sich über Länder, in denen immer mehr konservative und sogar rechtspopulistische Kräfte gewinnen: Orban, der in Ungarn für zwei Jahre jegliche Migration verbieten wollte, Brasiliens Ausstieg aus dem UN-Migrationspakt unter der Leitung von Bolsonaro, Johnson der das Migrationssystem reformierte als Grossbritannien aus der EU austrat und noch viele mehr.

Die Angst vor Heimatverlust kann also, wenn sie in die falschen Hände gerät, als starke politische Waffe missbraucht werden. Ein Beispiel für diese Situation ist die Durchsetzung des Dublin Abkommens der EU im Bezug zur türkischen Regierung. Die Türkei solle, als eines der wichtigsten Transitländer, Flüchtlinge bei sich behalten, sodass sie bei einer Anfrage für Asyl in ein anderes europäisches Land zurückgeschickt werden können. Im Gegenzug dazu verlangen sie nebst Geld, auch Visafreiheit in der EU. Letzteres wurde jedoch nicht umgesetzt. So erhöhte sie den Druck, indem sie drohte die Grenzen zu öffnen. Menschen, die alles hinter sich gelassen und verloren haben werden also gegen Geld und politische Freiheiten getauscht.

Wenn sie es doch bis in die Schweiz schaffen, und wir diese Heimatlosen, nach einem komplizierten und langwierigen Prozess, über unsere Grenze lassen, erwarten wir eine vollkommene Assimilation von ihnen. Nur wenn sie ihre alte Identität, Kultur und somit den Rest ihrer Heimat loslassen, gewähren wir ihnen, sich niederzulassen. Meistens bedarf es zwei bis drei Generationen, um überhaupt wieder Wurzeln zu schlagen. Die meisten Länder haben eine mangelnde

Fähigkeit, mit den Konsequenzen von Wanderungsbewegungen und den damit einhergehenden fremden sprachlichen, sozialen und kulturellen Elementen fertig zu werden.

Wenn sich die Gruppe der Menschen, die kulturell anders verortet sind, vergrössert, fühlt man sich fremd in der eigenen Heimat, diese Gruppen teilen das Fremdfühlen ebenso, da sie sich nicht als angenommen empfinden. Hier entstehen Spannungen, die wir auch in aktuellen Themen, wie der Kopftuchdebatte, erkennen können. Aggressive Erscheinungen, wie «Gilets jaunes» (Gelbwesten) sind ebenso das Resultat solcher Entwicklungen, wie Angehörige verschiedener Religionen oder auch benachteiligte Kulturen, die sich nicht mehr verstanden fühlen und zu radikalen Gruppen werden.

Diese Heimatlosigkeit ereignet sich nicht nur auf der geographischen Ebene. Es kann auch einfach ein Verlust des Zugehörigkeitsgefühls sein. Das Tempo unserer digitalisierten Gesellschaft führt dazu, dass die Anzahl der betroffenen Menschen zunimmt.

Die Frage, wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen, bleibt jedoch unbeantwortet. Um uns dieser anzunähern, müssen wir uns intensiv mit der Thematik des Heimatverlustes auseinandersetzen. Ein Anfang in diesem Prozess kann das Gespräch über Heimat und ähnlich relevanten Begriffen sein.

Das Einwanderungssystem und der Umgang mit Immigranten sind noch offene Baustellen, hinsichtlich der Schaffung einer neuen Heimat. Es gilt, aus dieser Vielfalt zu schöpfen und ihre Innovation geniessen.

Werbeplakat für eidgenössische Volksinitiative Für die Ausschaffung krimineller Ausländer 2007 und die Durchsetzungsinitiative 2016

Wer sich noch an dieses Plakat erinnert, kennt fremdenfeindliche die Haltung unserer populärsten Partei.

Als gegenüberzusetzendes Beispiel: Kanada sieht Migration als Chance und versucht, das Zuwanderer-Potential maximal zu nutzen. Somit wird es zu einem bunten multikulturellen Land, das vielen Menschen eine Heimat bieten kann. Dass es als multikulturelles Einwandererland vorbildlich funktioniert, gibt uns eine neue Perspektive. So wird es möglich, ohne unüberwindbare externe Hürden überall eine Heimat zu schaffen.

Denn jeder Mensch hat ein Recht auf Heimat.

Gruss in die Küche

Ein weiteres kulturelles Festival-Highlight war das Buffet. Herzlichen Dank an Luzia und ihr Team, die uns kulinarisch rund um die Welt durch zwölf Länder mitnamen, von Litauischen Kartoffeln über den berühmten Badi Speck-Käsekuchen bis zu peruanischem Linsensalat. Es war sehr gut.

Die Redaktion durfte einen Blick auf den Küchenplan werfen

Wir sind alle gleich anders

Julia Kubik

Der Körper ist eine Schicksalsheimat. Warum tut sich die Gesellschaft so schwer damit, verschiedene Körper(-bilder) zu akzeptieren? Was heisst Arbeit am Körper in einer Leistungsgesellschaft? Wie verändert die Mode unser Verhältnis zum Körper? Und wie geht man damit um, wenn die körperliche Heimat zerfällt?

Der Samstag ist der dichteste Kulturlandsgemeindetag: immer ist überall etwas los. Kurz nachdem die leeren Teller und das grossartige Mittagsbuffet abgeräumt wurden, beginnt die Zweite Plattform. Thema: Heimat als Körper und Hülle.

Moderatorin Corinne Riedener spricht mit den Gästen Fabienne Luna Egli, Christoph Keller, Jana Sophie Roost und Ly-Ling Vilaysane. Eine sehr vielseitige Runde. Egli ist Grafikerin, Illustratorin und Kurzfilmanimatorin. Ihre transgeschlechtlichkeit und eine Autismus-Spektrumsstörung haben sie in ihrem Leben dazu gezwungen, sich mit Körper und Psyche intensiv auseinanderzusetzen. Keller ist Autor zahlreicher preisgekrönter Romane, unter anderem «Ich hätte das Land gern flach», «Der beste Tänzer» und «Der Boden unter den Füssen». Er hat die Krankheit spinale Muskelatrophie, bei der sich die Muskeln zunehmend abbauen, und ist deswegen auf einen Rollstuhl angewiesen. Roost schrieb vor kurzem ihre Maturaarbeit zum Thema «Bulimie und Magersucht im Leistungssport». Dabei zeigte sie die Zusammenhänge zwischen dem Verlauf von Essstörungen und körperlichem Leistungsvermögen auf. Vilaysane führt eine Modeboutique in St.Gallen und setzt sich in ihrem Alltag viel mit den Körperwahrnehmungen (ob reale oder gewünschte) ihrer Kund*innen auseinander. Ihr Credo: man muss sich in seinen Kleidern wohlfühlen.

Die Einstiegsfrage lautet: „Was braucht ihr, um euch wohl und zuhause zu fühlen?“

„Bei mir gehören Körper und Geist sehr eng zusammen. Nähre ich den Geist angemessen, geht es meistens auch dem Körper gut“, lautet Eglis Antwort. Jana sagt, sie fühlt sich am wohlsten, wenn sie von Freund:innen und Familie umgeben ist. Keller meint, am besten sei ausgeschlafen sein, mit dem Hund rollen gehen und ein gemütliches Nachmittags-Bier. Und Vilaysane antwortet schlicht: „wenn ich mich wohlfühle, fühle ich mich meistens auch zuhause.“

Thematisch geht es von aussen nach innen, also recht früh zum Thema Körper-Hülle, an-kleiden und ver-kleiden. Vilaysane erzählt, das viele ältere Frauen, die zu ihr ins Atelier kämen, ihr Fragen stellen wie: Darf man meine Knie und Ellbogen noch sehen? Oder sind sie zu schrumpelig, zu unschön geworden? Muss ich mich verhüllen? Können Sie mir die Ärmel verlängern, damit man nichts von meinen Armen sieht?

Natürlich würde sie die Wünsche ihrer Kundinnen bestmöglich umsetzen, aber manchmal wünschte sie sich auch, vorallem für diese Frauen selbst, sie hätten ein entspannteres Verhältnis zu ihrem Körper. „Ist doch normal, das sich der Körper im Alter verändert. Damit ist niemand allein. Jedesmal, wenn ich in Italien am Strand bin und sehe, wie cool und freizügig viele Frauen dort mit ihren alternenden Körpern umgehen, wünschte ich mir, das wäre hier ein bisschen mehr so. Weil wer sich wohl fühlt, hat automatisch eine schöne Ausstrahlung.“

Egli: „Für mich hat Kleidung viel mit Kommunikation nach aussen zu tun. Also wenn ich z.B. ein Star Wars-Tshirt trage, dann will das auch sagen: ja, du darfst mich gerne auf Star Wars ansprechen.“

v.l.n.r.: Christoph Keller, Corinne Riedener, Fabienne Luna Egli

Ich bin dann ein bisschen wie eine Litfasssäule.“

Keller sagt zum Thema Kleidung über sich selbst, er sei „modisch eher unbegabt“ und fragt Vilaysane um Rat, die aber nur antwortet, das er eh schon alles richtig mache, wenn er sich in seiner Kleidung wohlfühle.

Egli erzählt, das sie in ihrem Körper viel mehr zuhause ist, seit dieser operativ so angepasst wurde, wie sie sich innerlich schon immer fühlte. Und plädiert allgemein dafür, das streng binäre System und veraltete Körperliden und Rollenmuster abzuschaffen, da sie viel mehr Leid als gutes verursachen und den Schönheits- und Normierungsdruck erhöhen-auch bei Cis-Menschen. Sie sieht da aber leider derzeit einen gesellschaftlichen und politischen Backlash. Und ist in der Runde nicht allein mit dieser Sicht.

Roost sagt, das es ein Irrtum sei, das nur oder vorallem junge Frauen unter Essstörungen und verzerrter Selbstwahrnehmung leiden. Junge Männer hätten oft ein ebenso gestörtes Körperbild, nur geht es meistens in eine andere ästhetische Richtung: grosse, sichtbare Muskeln um (fast) egal welchen Preis.

Alle sind sich einig: normierte Schönheitsideale sind eigentlich komplett veralteter Quatsch. Aber trotz jüngeren medialen Bewegungen, wie #bodypositivity oder auch das etwas niedrigschwelligere #bodyneutrality, sind sie nicht leicht aus unseren Köpfen zu kriegen.

Keller vermutet hinter dem Schönheits,-und Selbstoptimierungsdruck eine grosse, uralte und allgemeine Angst vor dem fremd-sein und anders-sein. Man fühle sich vermeindlich vordergründig wohler wenn man nicht auffällt, sich anzupassen weiss. Aber er plädiert stark fürs anders-sein. „Das ist viel spannender!“

Überhaupt ist diese Gesprächsrunde insgesamt sehr wholesome: immer wieder findet man sich beim Punkt, das Körper nunmal sehr verschieden sind. Und wir das viel eher wertschätzen als problematisieren sollten. Oder, um Visaysane zu zitieren: „Wir sind alle gleich anders. Das ist ja das schöne.“

Zum Schluss fragt Riedener alle, was sie als Lebensmittel oder Menü gerne wären. Weil: Heimat ist immer auch essen, wenn es um Körper geht sowieso.

Corinne Riedener: Suppe mit süssaurem Gemüse drin

Jana Sophie Roost: Raclette (Facettenreich, viele Kombinationsmöglichkeiten)

Christoph Keller: richtig guter, bunter Salat

Fabienne Luna Egli: Zweigänger: zuerst Pizza Hawaii, dann Himbeeren mit Vanilleglace

Ly-Ling Vilaysane: Maki-Sushirolle

Zum Schluss noch ein paar Fotos ohne Bildunterschriften, denn es ist bereits Sonntagmittag und die Zeitung sollte schleunigst in den Druck, bevor alle Gäste weg sind.

HEIP

Die Heimatpost – Fachpublikation für heimatliche Fremdwahrung

www.kulturlandsgemeinde.ch/heip

Das Dorf der hundert Höfe

Liebe Leser:innen

Sie halten die vierte und letzte Ausgabe der HEIP in den Händen: die Hundwil-Spezialausgabe.

Gegründet wurde diese mini-Zeitung bei der Kulturlandsgemeinde 2023 in Teufen. Nun lebt sie für das Echo noch einmal kurz auf. Die Redaktion ist mittlerweile von drei Personen auf eine zusammengeschrunpft, an dieser Ausgabe haben aber trotzdem viele verschiedene Stimmen mitgewirkt. Ich habe mit Leuten geredet, die in Hundwil in einer WG gewohnt haben, diverse Zuschriften aus dem Internet gesammelt, den Ort anspaziert und in letzter Minute flatterte sogar noch ein bisher unveröffentlichter Gründungsmythos in die Redaktion.

Alles Versuche, sich Hundwil auf die eine oder andere Art anzunähern. Durchaus Lücken- und

Skizzenhaft und traditionell un-
lektoriert, aber immerhin aus seriösen Quellen. Ausser auf Seite 3; dort wurde sich ausgiebig des magischen Journalismus bedient, einer Kulturtechnik, die auf den flämischen Gelehrten Quitter van Potlood (1605 - 1697) zurückzuführen ist. Beim magischen Journalismus sind die Grenzen von Realität und Fiktion, Behauptung und Beweis, Wahn und Verstand so fließend, wie die Urnäsch selbst. (Der Fluss, nicht der Ort.)

Ich wünsche ihnen viel Vergnügen beim Lesen und spazieren und im allgemeinen Leben, in Hundwil und überall sonst!

Julia Kubik,
Redaktorin

HEIP

Die Heimatpost
Fachpublikation
für heimatliche
Fremdwahrung

Ausgabe Nr. 4 5. Mai 2024

Tiere und Gebäck

**ein kurzer Ausflug nach Hundwil an einem Wintertag im April, oder:
vom Zufall geleitete mini-Feldforschung**

Wie nähert man sich einem Ort an, den man noch nicht kennt? Ich hätte gerne eine philosophisch-schönegeistige Antwort darauf, aber mir fällt nur eine pragmatische ein: hinfahren und sich umschaun. Auf dem Weg nach Hundwil knallt die Sonne aufs Postauto und ich höre Metal über Kopfhörer. Untypisch, ich höre sehr selten Metal. Aber an diesem Donnerstag ist mir danach, und ich finde, es passt gut zur Aussicht. Rustikale Bauten vor Bergen, alles bodenständig und irgendwie schroff. Obwohl: zarte Musik hätte genauso gut gepasst, dann hätte ich die Kulisse vermutlich „lieblich“ empfunden, es stimmen ja immer mehrere Dinge gleichzeitig, oder anders: eine bestimmte Musik legt

auch einen bestimmten Filter über etwas und trägt damit zur Gesamtwahrnehmung bei. Man kennt das Phänomen aus Tierfilmen: wird bedrohliche Musik unter ein irgendwo langgehendes Nashorn gelegt, wirkt es sofort gefährlich, läuft flippige Fahrstuhlmusik, denkt man, man könnte da bedenkenlos mitspazieren und sich mit dem Nashorn über alte Cartoons unterhalten.

Ich vermute, teils aus Erfahrung, teils aus Projektion, auf dem Land immer mehr Metalheads als in der Stadt. Erste selbstaufgelegte Challenge für den Tag also: in Hundwil Anzeichen von Subkultur entdecken. Irgendwann gefällt mir die Reise richtig gut und ich würde

gerne noch mindestens 2 Stunden länger fahren. Aber in diesem Ausmass sind Hundwil und St.Gallen nicht voneinander entfernt.

Aus dem Fenster sehe ich einen Fuchs über ein weites Feld spazieren und freue mich. Im Dorf angekommen gehe ich zuerst in die Bäckerei Hirschen. Sie ist das einzige, was ich hier schon ein bisschen kenne. Ausserdem hat mein Handy kaum noch Akku, und ich weiss noch immer nicht genau, worüber ich schreiben will. Ideale Gelegenheit also, zuerst bei Kaffee+Gebäck die Gedanken zu sortieren.

Aus den Boxen im Sitzbereich der Bäckerei kommt ein schlagerlastiger Radiosender, und der Text des ersten Lieds, bei dem ich aktiv zuhöre, ist: UNENDLICH JUNG, UNENDLICH FREI, DIESER TRAUM GEHT NIE VORBEI. Ich denke eine Weile darüber nach, was „unendlich jung“ eigentlich meint. Unendlich ist ein grosses Wort, neben ihm klingt jung irgendwie pränatal, in ewiger Erwartung auf das gleich eintreffende, am jüngstmöglichen Punkt beginnende Leben. Unendlich Jung möchte ich lieber nicht sein. Unendlich frei klingt auch überfordernd, aber verlockender.

Ausser mir ist noch ein älteres Paar mit einem sehr kleinen, langhaarigen Hund in der Bäckerei. Es gelingt mir nicht, den Mandelgipfel ohne Sauerei zu essen. Aber das weiss man ja bereits in dem Moment, wo man einen bestellt: wenn ein Gebäck zu 95% aus splittig-buttrigem Blätterteig, Puderzucker und klebriger Füllmasse besteht, ist sein Verzehr ohne Sauerei so wahrscheinlich, wie ein sprechender Hund, der einem das Prinzip Unendlichkeit erklärt.

Die physischen Widrigkeiten des Gipfels werden durch den ausgezeichneten Geschmack sofort ausgeglichen. Apropos Ausgleich: Ich muss in Dorfbäckereien mit so klassischen, wahrscheinlich seit Jahrzehnten stabilen Sortimenten, oft ob ich will oder nicht über Ernährung nachdenken. Hier versam-

melt sich schliesslich alles, worüber man als aufgeklärter Millennial weiss: sehr ungesund. Weizen, Zucker, pures Gift. Besser würde man eine Stangensellerie-Quinoa-Bowl essen und etwas fermentiertes trinken. Aber: ich bilde mir immer ein, dass, wenn man sich sehr über etwas freut, wie zum Beispiel in einer klassischen Dorfbäckerei einen klassischen Mandelgipfel zu essen, sich die Gesetze der Gesundheit irgendwie aufheben oder aushebeln, auf jedenfall nicht mehr linear verlaufen.

Draussen scheint die Sonne auf die letzten Schneehaufen. Es ist einer dieser Tage des Winter-Rückfalls im späten April. Aber man spürt bereits wieder die thermische Kippbewegung Richtung Sommer. Das aktuelle Landschaftsbild ist geprägt von strahlendem Löwenzahn in schmelzender Schneestruktur. Ich vermute, mir an diesem Tag noch mindestens die Ohren zu verbrennen. Am Himmel kreisen grosse Raubvögel, etwas, was ich an dieser Jahreszeit besonders schätze.

Ich steuere relativ ziellos aus dem Dorfkern heraus nach Norden, vorbei am Landsgemeindeplatz und dann Richtung Mitledi. Ein Bauarbeiter am Wegrand stapelt Steinplatten in eine Schubkarre, und eine Gruppe Kinder, teilweise Barfuss, kreuzen meinen Weg. Auf einer grossen Tafel bei der Baustelle steht „5 moderne Eigentumswohnungen“, und das Bild zeigte die entsprechende Visualisierung. Beim Anblick diverser Häuser und Gärten versuche ich mir die Leben darin und dahinter vorzustellen. Aber ich muss mir eingestehen, das ich eigentlich keine Ahnung habe. Es entstehen im blossen Vorbeigehen keine geistreichen Synergien über den Zusammenhang von Geschichte, Gegenwart, Geografie und Sozialgefüge. In meinem Kopf sitzt nur ein struppiger Fuchs und brüllt: UNENDLICH JUNG, UNENDLICH FREI, DIESER TRAUM GEHT NIE VORBEI.

Ich gerate immer weiter Dorf-ausserhalb und nähere mich einem

Bauernhof. Schon von weitem höre ich einen Bläss bellen, lasse mich aber nicht sofort einschüchtern. Eigentlich habe ich keine Angst vor Hunden, und auch wenn sie sich als gefährliche Wächter gebahren, ist es oft möglich, mit der richtigen Mischung aus Ignoranz und gespielter Selbstbewusstheit, einfach an ihnen vorbeizugehen.

Aber es gibt Ausnahmen: wenn sie nicht nur bellen, sondern schon bei grosser Distanz beginnen, auf einen zuzurennen, wird es unberechenbar und dann kippt mein Respekt in Angst und Vorstellungen von offenen Wunden und Tollwut und Tetanusimpfungen, und ich kehre lieber um. So auch hier. Meine Hundwil-Erkundung wird also von einem Hund abgewürgt, mindestens zu einer Himmelsrichtung hin. Aber sie war trotzdem schön. Wenn ich mich anstrengte, kann ich immernoch den Geschmack des Mandelgipfels auf der Zunge rekonstruieren.

Metalheads sehe ich leider keine, dafür einen Antifasticker auf einer Tafel beim Schulhaus.

von Hunden und Heiligen

Diejenigen unter uns, die alt genug sind, um in der Schule noch in Realien anstatt in Mensch und Umwelt unterrichtet worden zu sein, wissen, dass sich das Fach Realien in die Teildisziplinen Geographie (mit «ph»), Geschichte, Biologie, Sinologie (bis zum Zweiten Opiumkrieg, nachher abgeschafft), Demiurgie (nicht zu verwechseln mit Demagogie), Numismatik und Heraldik gliederte. Wer von den Betroffenen hat nicht für das Abzeichen in Heraldik II, das man sich nach bestandener Prüfung von den Eltern auf die Badehosen aufnähen lassen konnte, stupide die nachfolgende Blasonierung auswendig gelernt:

In Gold ein kauziger Langhaardackel, begleitet vom heiligen Kurt von Hundwil, der ihn an einer güldenen Leine zum Grasen auf die Hundwiler Höhe führt. Hinten fünfmal geteilt von Schwarz und Gold, belegt mit einem schräggestellten grünen Rautenkranz.

Aber wer wusste denn bitte schön, was es mit dem heiligen Kurt von Hundwil und dem kauzigen Langhaardackel auf sich hat? Niemand. Man lernte die Blasonierung auswendig und machte einmal jährlich das Schuelreisli zur Kapelle des heiligen Kurts mit, mehr war da nicht. Zugegeben, es war auch schwierig, an Informationen über den heiligen Kurt und dessen Hund Otti zu gelangen. Die in der Legenda aurea enthaltenen Berichte über dieses seltsame Paar gehen nicht über die Aneinanderreihung der üblichen Topoi hinaus, wie es in Heiligenlegenden üblich ist. Nun aber wurden in der Hundezucht Abtwil, welche auch betagten Hünd*innen gegen Entgelt aus Gründen der Menschlichkeit einen würdigen Lebensabend beschern will, in der Hinterlassenschaft einer anonymen Pudeldame Aufzeichnungen gefunden, die es uns erlauben, die Geschichte des heiligen Kurts und des Langhaardackels Otti detaillierter nachzuvollziehen.

Kurts Eltern stammten aus beschei-

denen Verhältnissen. Der Vater, Kurt senior, war Hilfsküster in der dazumal noch katholischen Kirchgemeinde Heiden. Die Mutter Priscilla sang in der Heidener Schenke Playback und mischte gegen Bezahlung hinter der Blache des Wurstzeltes reisenden Kutschern (Heiden lag an der sogenannten Pyrit-Strasse) geheime Tinkturen.

In der dritten Woche des Brachmonats (heute würden wir Juni sagen) im Jahr 1034 erblickte dann Kurt junior das Licht der Welt. Kurt senior und Priscilla kamen überein, dass es ihr Kind einmal besser haben sollte. Sie finanzierten ihm das Studium an Pastor Benjamentas Knabenschule, einem renommierten Institut – die Mutter mischte hierzu eine zeitlang besonders viele teure Tinkturen. In der Legenda aurea wird Kurt als puer senex bezeichnet, in Wirklichkeit mussten seine Eltern jedoch bald feststellen, dass er nicht das hellste Kirchenlicht war und die akademischen Weihen wohl auf sich warten lassen würden. Was tun? Irgendein Quacksalbermedicus stellte ein Attest aus, Kurt erhielt einen Nachteilsausgleich und durfte per sofort einen Therapiehund in die Unterrichtsstunden mitbringen, eben den Langhaardackel Otti. Otti hatte an der Katzenschule gelernt, die vom Kater Murr, diesem zynischen Genie unter den Katzen dieser Welt, ins Leben gerufen worden war. Mit Hilfe von Otti, der ihm bei Prüfungen immer die richtigen Antworten einflüsterte, absolvierte Kurt Pastor Benjamentas Knabenschule mit Bravour und wurde für eine Fassbinderlehre angenommen bei der Firma Fässler und Co. in Trogen. Heute verwundert es wohl, dass ein Studiosus eine Lehre als Fassbinder absolviert, damals glaubte man jedoch wegen der Geschichte mit Diogenes im Fass usw., dass auch Fassbinder besonders gebildete Personen sein müssten.

Tagein, tagaus band Kurt qualitativ mangelhafte Fässer und stellte sie auf die Rampe der Firma Fässler und Co. Otti schaute nur zu. Und plötzlich er-

schien Kurt auf der Rampe die Virgen de la Caridad del Cobre und sagte ihm, er müsse den Beweis erbringen, dass die «Abbilder der Beulen und Mäuse», wie sie in 1. Samuel 6. 5 erwähnt werden, aus Kupfer waren. Kurt versuchte, den Beweis zu erbringen, dank Ottis gütiger Mithilfe gelang es und Kurt wurde heiliggesprochen. Seine Eltern waren sehr stolz.

Als Nächstes wurde Kurt dazu berufen, an der Weltmeisterschaft der Heiligen mit Tieren teilzunehmen, wobei der Modus nur KO-Spiele kannte. Kurt und Otti setzten sich zwar gegen den heiligen Ägidius (Achtelfinale) und den heiligen Eustachius (Viertelfinale) mit ihrem jeweiligen Hirsch durch, auch gegen Martha von Bethanien (Halbfinale), die aufgeben musste, weil ihr Drache von den Bewohnern von Tarascon getötet worden war, im Finale unterlagen Kurt und Otti jedoch dem heiligen Fridolin von Säckingen, der seinen Pilgerstab als Stabheuschrecke getarnt hatte und darum teilnehmen durfte.

Fridolin verwundete im Finale Kurt und Otti tödlich. Sie schleppten sich auf die Hundwiler Höhe und starben. Kurt's Eltern waren traurig. Otti's Eltern nicht, denn sie waren schon tot. Gläubige gründeten an der Todesstätte von Kurt und Otti Hundwil.

Die Brotscheiben waren so gross wie mein Gesicht

Gespräche über Hundwil als temporäres Zuhause

In Hundwil gab es von 2014 bis 2021 eine grosse WG in der „Mühle“, einem alten Schulhaus, etwas ausserhalb des Dorfes. Ich kenne ein paar Leute die dort gewohnt haben. Manche besser, manche flüchtiger. Selbst war ich leider nie dort, obwohl mich solche dezentralen Wohnprojekte grundsätzlich interessieren. Ich habe 4 ehemalige WG-Bewohner:innen getroffen und mit ihnen über ihre Zeit in Hundwil geredet. Die Interviews habe ich mit den jeweiligen Personen einzeln geführt, es aber hier Einfachheit halber zusammenmontiert. Die Namen wurden von der Redaktion durch erfundene Initialen ersetzt.

Wie kam es zu dieser WG?

A: Eine Freundin hat das Inserat im a-Bulletin gesehen und wir haben das Haus zusammen angeschaut und waren fasziniert. Dann hab ich ein paar Leute aus einer anderen WG, die sich gerade auflöste, gefragt, ob sie sich so ein neues gemeinsames Wohnprojekt dort vorstellen können. Sie haben sofort zugesagt. Im Herbst 2014 sind wir dann zu Siebt eingezogen. Die Konstellation der Leute hat sich über die Jahre immer wieder verändert. Es haben auch einige Hunde und Kinder dort gewohnt.

Gab es viel Austausch mit dem Dorf?

A: Wir haben unser Haus der Feuerwehr zur Verfügung gestellt, damit Sie darin Übungen machen konnten. Das war rückblickend ein guter erster Schritt für positiven Austausch. Das war dann jeweils ein grosses Spektakel, bei dem alles aufgefahren wurde: Nebelmaschine, Auszugleitern, Schutzmasken, etc.
Und wir haben ziemlich früh ein

grosses Hausfest gemacht und alle Nachbar:innen eingeladen. Gleichzeitig hatte der Turnverein vom Dorf auch einen Anlass, und viele von dort kamen dann auch noch bei uns vorbei. Wahrscheinlich waren es insgesamt ca. 150 Leute.

U: Ich hatte auch das Gefühl: auf persönlicher Ebene ist der Umgang sehr freundlich. Aber im grossen und ganzen ist es schon eher ein konservativer Ort. Es gab viel wohlwollendes, aber auch manchmal Skepsis. Man spürte auf jedenfall einen gewissen Gwunder uns gegenüber. Es war natürlich schnell klar: „Ah, das sind jetzt die von dieser WG.“

B: Etwas, das ich sofort mochte und auch schnell übernahm, war eine bestimmte Form des Grusses: wenn zwei Autos sich kreuzen und man hebt nur einmal kurz den Zeigfinger an. Geht auch auf dem Velo. Es ist gleichzeitig distanziert und verbindlich. Das ist glaub auch der einzige Zusammenhang in dem ich etwas lokalpatriotisch wurde: hab irgendwann begonnen nur noch Autos mit AR-Schildern so zu grüssen, wie so eine eingeschwo-rene Gemeinschaft. (lacht)

A: Teilweise hat man auch gemerkt, wie Aufmerksam die Leute sind. Bei einem Hausfest von uns kam mal einer von der Gemeinde vorbei und erfuhr, das eine Person bei uns grad auf Arbeitssuche war. Er hat sich dann sehr bald wieder gemeldet und der Person einen Job vermittelt.

Was habt ihr in Hundwil so unternommen?

U: Es gibt einen sehr schönen Badeplatz an der Urnäsch, in der Nähe der Alpaka-Farm. Dort war ich oft...

A: Schon auch die klassischen Sachen: in Beizen gehen, lokale Anlässe besuchen wie Abendunterhaltungen vom Turnverein und Männerchor, oder das Ländlertreffen. Und die Silvesterkläuse kamen jeweils auch zu uns! Das war natürlich eine Ehre. Bei den Adventsfenstern haben wir auch mal mitgemacht.

B: ...Und Spasschlausen haben wir auch mal mitbekommen. Wenn der 31. Dezember oder der 13. Januar auf einen Sonntag fällt, wird offiziell am Samstag und nicht am Sonntag geclauset. Unterdessen hat sich das Spasschlausen an diesen «dritten Chlausestagen» etabliert. Das habe ich vorher noch nicht gekannt. Ist einbisschen wie eine Mischung aus Fasnacht und Afterhour.

U: Ich ging gerne Käse kaufen in die Krone. Der war sehr gut.

A: Sowieso ist die Einkaufssituation in Hundwil besonders: Einen offiziellen Laden resp. eine Kette gibt es nicht. Aber es gibt drei Orte, an denen man insgesamt eigentlich alles bekommt, was man so braucht: In der Krone im 1. Stock, in Oertles Mühle, die gleichzeitig Bäckerei und Laden ist, und in der Alpenrose, etwas ausserhalb, unweit der Hundwiler Höhe. Und sonst fährt man halt nach Urnäsch oder Waldstatt, dort hat es einen Coop.

Könnt ihr sonst noch ein paar Anekdoten erzählen?

K: Legendär war der 5-Pfünder den es in der Bäckerei Örtlesmühle gab, den wir jede Woche bestellt haben. Das war einfach ein 2.5 Kilo Brot und die Brotscheiben waren so gross wie mein Gesicht.

B: einmal stand ich nach einem schwierigen Gespräch mit meiner damaligen Freundin wütend im Garten. Dann kam ein Bauer auf einem Traktor auf dem angrenzenden Grundstück vorbei und frug mich wies geht und ich sagte hald ehrlich: „nicht so toll, bin grad frustriert.“ Daraus entstand dann ein sehr schönes, offenes Gespräch über den Zaun hinweg über die Schwierigkeiten vom Zusammenwohnen und Beziehungen und so. Das hat mich echt überrascht. Habe in dem Moment gemerkt, das ich Vorurteile hatte, das solche Gespräche hier nicht so einfach möglich sind. Vorallem, wenn man sich nur flüchtig kennt.

K: hab grad recherchiert und eine WG-Anzeige gefunden von vor zwei Jahren, also kann sein dass es eine neue WG im alten Schulhaus gibt inzwischen. Aber bei uns war natürlich mehr Punkrock, 5 Hunde, 11 Menschen, kiffen im Hotpot und Crust Konzerte im Keller.

...Ich glaub ich hatte am meisten Mühe zu connecten mit den Leuten aus dem Dorf, da war ich irgendwie vielleicht bisschen scheu oder vielleicht auch vorurteilsbehaftet oder zu jung und zu queer. Eine Zeit lang gab es eine Family aus Afghanistan die in Hundwil gelebt hat, die hab ich manchmal getroffen.

Allgemein vielleicht schon auch als Eindruck: Bauern und Höfe Einfamilienhäuser und manchmal auch ein paar Leute die es sich nicht ausgesucht haben da zu wohnen und ich weiß nicht wie's jetzt ist, aber damals fand ich's ganz schön schwer auszuhalten, dass viele Geflüchtete noch weniger Teil sein konnten von diesem Dorf als ich.

Und aber natürlich witzig wenn Hausfest war und plötzlich schräge Leute mit Piercings und schwarzen Klamotten durchs Dorf zur Mühle gesteuert sind.

U: Ist nicht wirklich eine Anekdote, aber fand ich legendär:

Es gibt in Hundwil diesen Fleischomaten. Wie ein Selecta-Automat aber mit Siedwürsten und so.

A: Zu mir sagte mal einer: „du musch nöd meene wilt en schlangegrind im ohr hesch segsch en echte hondwiler!“ Worauf ich entgegnete: „de hani scho gha wo du no ide Windle glege bisch!“ Aber solche Situationen waren zum Glück sehr selten.

B: Ich hätte das vorher nie gedacht in meinem urbanen-politisch-rationalen Selbstbild, aber: diese Mystik vom Chlausen, und auch das Zäuerlen, das hat mich wirklich verzaubert. Hab sogar einmal mitgezäuerlet.

(Die zwei Abbildungen auf dieser Seite haben nichts mit der Realität zu tun. Sie zeigen nur, was sich eine KI unter einem Grossen Brot vom Dorfbeck und einer „alternativen Wohngemeinschaft auf dem Land“ vorstellt.)

Einsendungen

Ich frug bei verschiedenen Online-Plattformen nach Anekdoten und Hinweisen zu Hundwil. Hier eine Auswahl aus den Antworten.

anonym:

Oh jaaaa fründe vo minere familie wo in hundwil wohnt hend uhh viel knoche i ihrem keller vom buurehuus gfunde... langi gschicht mit weniger ufregendem ende

ah und in hundwil simmer mol zu so chliitierzüchter id wohnig, oder meh eig es huus voll käfig aber vo usse gsehts us wie es restaurant, go en ungarische zwerghamster hole für mini schwester, serste und seinzige huustier wo mir je gha hend

Sophie:

Hab immer wenn ich Hundwil lese den Gedanken dass da nur Hunde leben. Die laufen einfach nur auf den Hinterbeinen. Sehr einfacher Kindergedanke. Aber denke dann dass der Gemeindepräsident ein Appenzeller ist, in der Schule sitzen so halb erwachsene Welpen bei denen die Pfoten zu gross für den Körper sind. Und so Zeug.

Yves:

Ich kenne Hundwil nur als Ort zum Fondue Chinoise essen im Resti Rössli soweit ich mich erinnern kann, die Krokette waren das Beste und soweit ich weiss All you can Eat..

Clearly Location für Omis Geburtstag und Swiss Fine Dining

Wolfgang Steiger:

Hundwil kommt von hundert nicht von Hund. Wir kauften vor ein paar Jahren Bauer Eugster aus Hundwil zwei Geissen ab, Umbra und Raffa, die den Legendenstatus erreichten, und dann wären da noch die Guetzli aus der oertlismühle.

(Umbra und Raffa leben schon seit etwa zwei drei Jahren nicht mehr. wir sprechen noch heute von ihnen. Ein Porträt von Umbra von Ornella hängt an der Wand. Als wir sie in Hundwil kauften waren sie total verwildert. Kaum bei uns bückten sie aus und verschwanden im Fuchsackerwald. Es ist eine längere Geschichte. Ich schreibe sie vielleicht mal auf.)

Nina Kobelt:

Jedes Mal, wenn ich mit dem Auto durch Hundwil fahre, und ich fahre immer durch, habe noch nie angehalten, man muss ja immer woanders hin, jedenfalls flüstere ich jeweils: „Hond-

wil“. Als Hommage an den Appenzellerdialekt. Immer. Und dann versuche ich (in Gedanken, nicht mehr laut) das Sprichwort mit dem gsonden Hond zusammenzukriegen, das immer alle sagen, wenn's um den Appenzeller Dialekt geht, und bin mir nie sicher, wie's geht, und dann denke ich an den einen Appenzeller, den ich wirklich gut kenne.

Saile Klein:

ich hab marlies schoch grad noch erlebt, aber nicht mehr so richtig, war ganz zum schluss noch zum erstenmal oben, wir haben karten gespielt und der gastraum war wie eine unaufgeräumte wohnstube, mit alten zeitung, verstaubten pflanzen, chrim-schrams und kleidern und ihr ging es schon nicht mehr gut, hebte aus dem kissenhaufen, auf dem sie auf einem sofa lag, nur die hand für raphael, weil sie den schon lange kannte und sie lag da und keuchte still vor sich hin, nur wenn jemand ganz en blöde seich jasste hustete sie laut auf, obwohl sie unsere karten gar nicht sehen konnte. Und sie soll ja dann zwischen diesen kissen und ihren dingen einfach vergangen sein, oder übergegangen sein, sich aufgelöst haben und drum hat man bis heut sgfüehl wenn man die gaststube betritt, dass sie eigentlich noch da sei.

Lasse:

Ich finds gut, dass das Silvesterchlausen auch in Hundwil zweimal stattfindet, einmal an Silvester (neuer Kalender) und einmal zwei Wochen später (alter Kalender). So ist an alle gedacht, und niemand fühlt sich ausgeschlossen.

Hans Fässler:

Als Bürger von Hundwil, wo meine Verwandten mir noch von ihm erzählt haben, wenn er auf Heimaturlaub war, ist mir doch die Fiugur von Jakob Künzler wichtig. Er ist eigentlich eine Jahrhundertfigur. Seine Zeugnisse sind zentral, wenn es um den Völkermod an den Armenier:innen geht und um die türkische Polemik dagegen. Und die Vertreibung der Annmenier:innen hat(te) natürlich viel mit Heimat zu tun.

Ruedi:

Von den Hundwilerinnen wohnen 75 Prozent nicht im Dorf sondern in der Landwirtschaftszone. Wenn man für Freizeit ins Dorf geht – geht man eher in die Mitledi hoch. In der Mitledi oben - In dem Haus an der Strasse, rechts vom neuen hellen mit dem Dach, da hat es unten so hohe Fenster. Da war früher die Turnhalle drinn.

Eher Bezug nach aussen, statt ins Dorf – zum Landsgemeindeplatz.

Der Landsgemeindeplatz ist eigentlich eine Wiese und die geht von der unteren Strasse hoch bis zu den grossen Bäumen. Da hat es auch ein Drehkreuz – um zu den Bäumen zu kommen. Wie früher in der Migros. Die Viehschau ist heilig. Das Vieh ist wild – oder so. Auf alle Fälle müssen neue Pfosten und Geländer einen Kick mit dem Födle einer Kuh vertragen. Filigrane Dinge gehen da auf dem Platz nicht.

Die Redaktion dankt herzlich für diese zahlreichen Einsendungen. Ein weiterer grosser Dank für Inspiration, Austausch, Medienleihgaben, Inputs und diverses: Andi, Raoul, Tino, Ueli, Sophia und alle Bewohner:innen der ehemaligen WG.

Ein Besonderer Dank geht an Florian Knochenmann, den Verfasser des Beitrags auf Seite 3.